

MAKTAB DARSILIKLARIDAGI AYRIM FRAZELOGIK BIRLIKLER TAHLILI

Baxriddionova Barno

Samarqand davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **Erbo'tayeva Shalola**<https://doi.org/10.5281/zenodo.18082138>

Annotatsiya: Ushbu maqolada frazeologik birliklar mazmuni, tuzilishi va ularning til tizimidagi o'rni yoritiladi. Frazeologizmlar nutqqa obrazlilik, ifodaviylik va emotsional rang-baranglik beruvchi barqaror iboralar sifatida tahlil qilinadi. Maqolada ularning turlari, xalqning dunyoqarashi va madaniyatini aks ettirishdagi ahamiyati ko'rsatib beriladi. Shuningdek, maktab darsliklaridagi frazeologik birliklar izohlanib, ularning nutqni boyitishdagi roli ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Frazeologik birlik, nutq, til, frazema, barqaror birikma, frazeologik butunlik, frazeologik chatishma, nutq, leksema, darslik, xalq.

Frazeologik birliklar xalqning tafakkuri, dunyoqarashi va turmush tarzi, madaniy an'analarini o'zida mujassam etadi. Turg'un birikmalar tarkiban o'zgarma bo'lishi, ko'chma ma'noda kelishi bilan oddiy, erkin so'z birikmalaridan farq qiladi. Iboralar tarkibida so'zlar alohida ma'no bermaydi, balki butun bir ibora yaxlit ma'noni ifodalaydi. Bu esa tilning obrazlilikini ta'minlaydi.

Barqaror birikmalar semantik xususiyatiga ko'ra frazeologik butunliklar va frazeologik chatishmalarga ajratiladi: frazeologik butunlik – frazemaning umumlashgan ko'chma ma'nosi frazema tarkibidagi leksemalar ma'nosi bilan ko'p izohlanadi; frazeologik chatishmada esa frazema ifodalagan ko'chma ma'no frazema tarkibidagi so'zlar anglatgan leksik ma'no bilan izohlanmaydi.

Frazeologik birliklar o'quvchi nutqini ravon, boy va ifodali qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida maktab darsliklaridagi ayrim iboralar tahlilini keltirib o'tamiz.

O'ziga bog'liq bo'lmagan bir narsa *ipsiz bog'lab turardi.* (Adab. 6-sinf.4)

Ipsiz bog'lamoq oxiriga yetkazilmagan ish-faoliyatning oqibatini bilish istagi orqali o'ziga qaram qilmoq, deganidir. Matnning davomiga nazar tashlasak, aynan shu ma'no hosil bo'lishini ko'ramiz.

Solijon aka ko'z kasalliklari shifoxonasida ancha yotib, davolandi. Nihoyat shifo topib, uyiga qaytadigan bo'ldi. Ammo og'ir, bosiq bu odam nimagadur uyga ketishga shoshilmas edi. Uning o'y-fikri jarrohlik xonasida.

Sherzod yerga ursa, ko'kka sapchidigan, tinib-tinchimas bola. (Adab. 6-sinf.5) *Yerga ursa, ko'kka sapchidigan* o'taketgan sho'x, o'taketgan betinim.

Ammo Ulug'bekni oldinda jarrohlik amaliyoti kutayotganini eslaganda Solijon akaning yuragi orqaga tortib ketardi. (Adab. 6-sinf.6) *Yuragi orqaga tortib ketdi* frazeologizmi bir lahza ichida qo'rquv aralash qattiq hayajonlanmoq ma'nosini beradi.

Salgina bosiq, salgina o'yinqaroq bo'lmasam, hammaning ham nonini tuya qilib bera olar edim. (Adab. 6-sinf.20. G.G'ulom "Shum bola") *Nonini tuya qilmoq* bo'sh-bayovligidan foydalanib, aldab-suldab nonini o'zlashtirmoqdir.

Jek ham akasi yaxshi ko'rishini bilib, pinjiga kirgani kirgan edi. (Adab. 6-sinf.123) *Pinjiga kirmoq* so'zi, xatti-harakati bilan ko'nglini topib, yaqin kishisi bo'lib olmoq ma'nosini bildiradi.

Bu o'smir zimmasiga olgan vazifasi qanchalik og'ir va mas'uliyatli bo'lishiga qaramasdan, undan bo'yin tovlashga o'zini haqli emas deb bilar edi. (Adab. 6-sinf.128) *Bo'yin tovlamoq* amalga oshirishi lozim bo'lgan ishni bajarmaslik, deganidir. Uning ma'nodoshi sifatida *bosh tortmoq*ni keltirishimiz mumkin. U bunday savolga javob berishdan *bosh tortishi* ham mumkin edi. (Adab. 6-sinf.134)

Zoriqib kutilgan yer nechukdir, umidlarni puchga chiqardi. (Adab. 6-sinf.140) *Umidini puchga chiqarmoq* ishonchini poymol qilib, sindirmoq ma'nosida kelmoqda.

M: O'pkam to'lib, tomog'imga achchiq bir narsa qadalib qoldi. (Adab.5-sinf.27) O'pkasi to'lmoq yig'lash darajasiga kelib yig'isi tomog'iga kelmoqdir. Ushbu birikma frazeologik chatishmadir.

M: Akelaning kundan kun keksayib, zaiflashib borayotganidan xabardor Sherxon changalzorda har bir qulay fursatdan foydalanib Mauglining payini qirqa boshlaydi. (Adab.5-sinf.57) Payini qirqmoq mavqeyidan mahrum etadigan zarba yetkazmoq deganidir.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, maktab darsliklarida frazeologik birliklarning qo'llanishi til o'qitish jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Iboralar o'quvchilarda so'z boyligini, oshirish, ularning nutqini ifodali, ta'sirchan va obrazli qilishga xizmat qildi. Frazeologizmlar orqali o'quvchilar xalqning madaniy merosi, urf-odatlarini, milliy tafakkuri bilan tanishadi. Shu bilan birga, darsliklarda ularning berilishi nutq madaniyatini shakllantirib, so'zlarning ma'no nozikliklarini his etishni o'rgatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Erbutayeva Sh. U. (2025, March). Funktsional ko'makchisi xususida ba'zi mulohazalar. In International Conference on Adaptive Learning Technologies (Vol. 15, pp. 40-46).
2. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –Toshkent: Talqin, 2005.
3. Mirzayeva Zulxumor, Jalilov Komil. 6-sinf adabiyot. –Toshkent: 2022.
4. Shavkat Rahmatullayev. O'zbek tili frazeologik lug'ati. – Toshkent: 2022.
5. Шавкат Рахматуллаев. Ўзбек тилининг фразеологик луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978. – Б. 206.